

EVALUATION OF THE ANTIOXIDANT ACTIVITY OF THE COMPONENTS OF THE EPIPHYTOCOMPOSITION / Davydova H. I., Hotska S. M., Brovarska, O.S.; Varbanets, L.D.

Introduction. *Creating compositions from raw materials of natural origin as additional powerful tools in the fight against antimicrobial resistance will help overcome the growing crisis of antibiotic resistance. The advantage of natural products lies in their distribution and availability worldwide, they are a source of unique chemical compounds with different mechanisms of action against bacteria.*

The goal of the work. *To determine the antimicrobial activity of beekeeping products and plant raw materials, extracts that may be potential components of apiphytocomplexes against gram-negative bacteria.*

Materials and methods of research. *Samples: propolis extract, plant extracts, ready-made apiphytocomplexes. Microorganisms: E.coli, R.solanacearum, P. aureginosa. P. aureofaciens, P. agglomerans, The method of diffusion of compounds into an agar medium seeded with enterobacterial cultures was used.*

Results of research. *All studied samples, potential components of apiphytocomplexes, inhibited the growth microorganisms. ASD, extracts of A. annua and propolis exhibit bacteriostatic, and in some cases bactericidal, effects, which are realized through complex mechanisms, including disruption of cell membrane permeability, induction of metabolic stress and inhibition of enzyme systems of microorganisms.*

Discussion of results. *The synergistic effect of products in the composition of apiphytocomplexes as adjuvants in combination with drug therapy in standard treatment will contribute to the fight against resistance to antimicrobial drugs, provide a new approach to the effective treatment of infectious diseases with the least possible side effects.*

Conclusions and prospects for further research. *The ability to inhibit the growth of pathogenic microflora and a bacteriostatic effect have been demonstrated, which promotes the prospect of developing innovative agents with antimicrobial properties.*

Key words: *antimicrobial activity, propolis, plant raw materials, microorganisms*

¹ДАВИДОВА Г. І., зав. лаб., ORCID: 0000-0003-1227-2209, e-mail: ann3@i.ua

²ГОЦЬКА С. М., наук. співроб., ORCID: 0000-0002-6618-4637, e-mail: Svetlanahotska@gmail.com

³БРОВАРСЬКА О. С., канд. біол. наук, старший дослідник, старш. наук. співроб., ORCID: 0000-0002-8455-7775, e-mail: oksanabro2016@gmail.com

⁴ВАРБАНЕЦЬ Л.Д., д.б.н., професор, зав.від, ORCID: 0009-0000-1172-4088, e-mail: varbanets_imv@ukr.net

^{1,2}ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича», м. Київ, Україна

^{3,4}Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного Національної академії наук України, м. Київ, Україна

ОЦІНКА АНТИМІКРОБНОЇ АКТИВНОСТІ СКЛАДОВИХ АПІФІТОКОМПЛЕКСІВ

*Представлено результати досліджень антимікробної активності складових апіфітокомплексів природного походження: продуктів бджільництва (екстракту прополісу), екстрактів рослин (полину однорічного, чорного кмину), хлорофіл-каротиноїдного комплексу, гідрофільної фракції продуктів піролізу м'ясо-кісткового борошна проти грамнегативних бактерій *Pseudomonas*, *Ralstonia*, *Pantoea*, *Echerichia*: усі компоненти проявляли бактеріостатичну, а в окремих випадках – бактерицидну дію. Готові апіфітокомплекси демонстрували антимікробну активність лише проти штаму *P. aureofaciens* 4139.*

Ключові слова: антимікробна активність, прополіс, рослинна сировина, мікроорганізми

Вступ. Впродовж тисячоліть безальтернативними антибактеріальними засобами залишалися екстракти рослин та продукти бджільництва. Революцією в медицині стало відкриття одного з найпотужнішого інструменту арсеналу сучасної медицини – антибіотиків. Але не пройшло і ста років, як вчені, всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомляють про нову загрозу світового масштабу – антимікробна резистентність та стрімке наближення «пост-антибіотичної» ери (Machado, 2023, Elshobary, 2025, <https://www.who.int/news/item/13-10-2025-who-warns-of-widespread-resistance-to-common-antibiotics-worldwide>)

Науковою спільнотою розглядається багатообіцяючий потенціал альтернативних стратегій боротьби з антибіотикорезистентністю, де разом з тим зауважується про критичні обмеження, які є перешкодою до їх клінічного впровадження та широкого застосування (Mulani, 2019, Elshobary, 2025). На їх думку, майбутні зусилля повинні бути зосереджені, зокрема, на

доступності нових антимікробних препаратів та оптимізації комбінованих терапій для запобігання резистентності.

Потужним кандидатом в ліки проти патогенів, стійких до антимікробних препаратів та одним з невивчених джерел антимікробних агентів у природі є вторинні метаболіти рослин: їх різноманітні хімічні фрагменти можуть впливати на різні механізми резистентності у бактерій (Keita, 2022). Machado (Machado, 2023) пропонує розглянути альтернативні антимікробні препарати з використанням комбінації різних натуральних продуктів (екстракти рослин, мед бджолиний, прополіс, пребіотики, пробіотики, синбіотики та постбіотики), які в поєднанні з медикаментозною терапією у стандартному лікуванні можуть служити допоміжним засобом для відновлення чутливості до ліків, підвищення імунітету та клінічної ефективності.

Сучасний стан знань про хімічний склад, біологічні властивості, механізми дії та антимікробну активність ключових продуктів бджільництва та їх синергетичну дію в поєднанні із екстрактами рослин підштовхує до відновлення наукового інтересу до цих продуктів. Створення композицій із сировини природного походження, як додаткових потужних засобів в боротьбі з антимікробною резистентністю зможе допомогти подолати зростаючу кризу стійкості до антибіотиків.

Перевага продуктів бджільництва та рослин як сировини полягає в поширеності по всьому світу та доступності, їх біологічно активні складові – джерело багатьох унікальних у своєму різноманітті хімічних сполук, їх різних антибактеріальних механізмах дії: це зниження рухливості бактерії, інгібування поділу клітин, порушення мембранного потенціалу, руйнування мембран, інактивація ферментів, інгібіція синтезу білка та аденозинтрифосфату (АТФ) (Przybyłek, 2019, Porras, 2021, Ratajczak, 2021, Song, 2021, Keita, 2022, Machado, 2023).

Так, науковці у галузі охорони здоров'я вважають перспективним застосування прополісу як додаткового компонента в лікуванні інфекційних

захворювань (Aminimoghadamfarouj, 2017, Freitas, 2022, Salatino, 2022). Дослідженнями Корбут підтверджено підвищення антимікробної активності антибіотиків при спільній дії з препаратом прополісу та їх позитивний вплив на механізм фагоцитозу і рівень Т-клітинного імунітету при сальмонельозній інфекції у дітей (Корбут, 2011). Підтверджено синергію антибактеріального ефекту прополісу у поєднанні з медом та гентаміцином до «супербактерії» MRSA (метицилін-резистентного золотистого стафілококу) (Freitas, 2022).

Дослідженнями Njimo (Njimo, 2015) продемонстровано синергетичну дію ряду екстрактів (17 зразків) та водних витяжок (13 гідролатів) лікарських рослин принаймні з одним із чотирьох антибіотиків (цефтриаксон, амоксицилін, ампіцилін та норфлуксацин) проти щонайменше одного із тестованих патогенних організмів (*Staphylococcus epidermidis*, *S. aureus*, *S. typhi*, *K. pneumoniae*), який вже розвинув стійкість. Оцінюючи синергетичний ефект восьми лікарських екстрактів рослин (*G. alypum*, *R. graveolens*, *U. dioica*, *P. lentiscus*, *A. vulgaris*, *L. angustifolia*, *T. Vulgaris* та *J. phoenicea*) проти 10 бактеріальних штамів (*K. pneumoniae* (SM13, SM16, SM25), *E. coli* (C7288, C7293), *C. freundii*, *S. haemolyticus* (C8202, C8206), *S. epidermidis* (C8217), *S. Saprophyticus* (C8207)) було відмічено значну різницю між зонами інгібування, що виникають внаслідок впливу різних рослинних екстрактів на різні види бактерій, але найбільша зона інгібування головним чином була пов'язана з дією ефірної олії чебрецю звичайного (*Thymus vulgaris*) та ефірної олії лаванди вузьколистої (*Lavandula angustifolia*) (Dziri, 2025). Khalil розглянуто терапевтичний потенціал рослинних екстрактів у загоєнні шкірних ран, інфікованих мультирезистентними патогенами (Khalil, 2022).

Дослідження біологічно активних сполук продуктів бджільництва та вторинних метаболітів рослинної сировини щодо антимікробної активності проти штамів з множинною лікарською стійкістю залишаються пріоритетним напрямом для розробки нових антимікробних засобів.

Мета роботи. Визначити антимікробну активність продуктів

бджільництва та рослинної сировини, екстрактів (субстанцій), які можуть бути потенційними складовими апіфітокомплексів проти грамнегативних бактерій *Pseudomonas*, *Ralstonia*, *Pantoea*, *Echerichia*.

Матеріали та методи досліджень. Підготовлено сім зразків потенційних складових апіфітокомплексів: 1 – хлорофіл-каротиноїдний комплекс; 2 – АСД-2У (фракція 2 – гідрофільна фракція продуктів піролізу (сухого перегону) м'ясо-кісткового борошна); 3 – екстракт полину однорічного (*Artemisia annua*); 4 – густий екстракт прополісу; 5 – олія холодного віджиму із насіння чорного кмину (*Nigella sativa L.*); 6 – масло какао (основа апіфітокомплексів) *Theobroma cacao (Theobroma L.)*; 7 – масло какао з прополісом. Підготовлено 4 зразки готових апіфітокомплексів (свічок) з наступним складом: зразок 1 – масло какао, хлорофіл-каротиноїдний комплекс, екстракт полину, гомогенат трутневих личинок; 2 – масло какао, екстракт прополісу, олія холодного віджиму із насіння гарбуза; 3 – масло какао, екстракти прополісу, чистотілу (чистотіл звичайний (*Chelidonium majus L.*) та полину; масло какао, 4 – масло какао, екстракт прополісу, гомогенат трутневих личинок. Маса однієї свічки (апіфітокомплексу) складає 2,0 г, максимально можлива маса внесених компонентів до основи не перевищує 0,4 г. За умов включення кількох складових вони вносяться в рівній пропорції.

Мікроорганізми *P. aureofaciens* 4139, *P.aureginosa* (15, 29, 38), *Ralstonia solanacearum* 5712, *Pantoea agglomerans* 8674, *Echerichia coli* (L-19, 33, 125, 2884, 2890) були отримані з відділу біохімії мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України. Застосовували метод дифузії біологічно активних сполук в агаризоване середовище, засіяне культурами ентеробактерій. Зразки вносили у лунки на тверде середовище в чашках Петрі (нерозчинні зразки розчиняли на водяній бані +50⁰С), інкубували чашки при +28⁰С. Результати враховували через добу за наявності або відсутності зон росту мікробів навколо дисків.

Результати досліджень. Всі досліджувані зразки, потенційні складові

апіфітокомплексів пригнічували ріст *E.coli* (L-19, 33, 125, 2884, 2890) *R.solanacearum* 5712, *P. aureofaciens* 4139, *Pantoea agglomerans* 8674, *P. aureginosa* (15, 29, 38) (рис.1).

Хлорофіл-каротиноїдний комплекс (зразок 1) демонстрував помірну антибактеріальну активність проти *P. aureginosa* 38 (діаметр зони затримки росту 18 мм). Хлорофіл-каротиноїдний комплекс – біологічно активна субстанція, натуральний продукт, виготовлений на основі густого екстракту хвої, містить ефірні олії – 4,1 %; хлорофілів, у перерахунку на альфа-хлорофіл – більше 85 мг% суми хлорофілів у засобі; каротиноїдів, у перерахунку на бета-каротин – від 72 мг% суми каротиноїдів, жиророзчинні вітаміни А та Е. Хлорофіл – найпоширеніший пігмент у світі, біоактивна сполука з доведеними протизапальними, протираковими, антимуtagenними та ранозагоювальними властивостями, високою антиоксидантною активністю. Спостерігається зацікавленість науковців у дослідженні його антимікробних властивостей (Wang, 2019, Ahmadi, 2022).

У літературі АСД-2У (зразок 2) описують як засіб з антисептичним ефектом, що «знищує шкідливі мікроорганізми» і підвищує природну резистентність організму. Проте ці твердження не супроводжуються чіткими науковими доказами щодо конкретних мікроорганізмів, у тому числі грамнегативних бактерій. АСД-2У, антисептик-стимулятор Дорогова, фракція 2, є гідрофільною фракцією продуктів піролізу м'ясо-кісткового борошна: це комплекс нижчих карбонових кислот, їх амідів та амонійних солей; містить холінові ефіри карбонових кислот, холін, первинні та вторинні аміни, пептиди, а також солі амонію вуглекислого та амонію оцтовокислого (Julanov, 2024). Цей препарат рекомендовано для застосування у ветеринарній медицині.

У ході проведених досліджень методом дифузії в агарі нами виявлено чутливість грамнегативних бактерій до дії АСД-2У (вміст пептидів – 45 мг/мл, рН 9,65, густина 1,1 г/мл) (зразок 2). Зокрема, пригнічення росту спостерігали у *P. aureofaciens* 4139, *P. aeruginosa* (штами 15, 29, 38),

Ralstonia solanacearum 5712 та *E. coli* 2890. Діаметр зон затримки росту становив від 11 до 30 мм, що свідчить про наявність антимікробної активності препарату за умов проведеного експерименту (табл. 1).

З літературних джерел відомо, що екстракт полину однорічного (*Artemisia annua*) впливає на *Ralstonia solanacearum* (Du, 2025). У наших дослідженнях також вивчався вплив цього екстракту (зразок 3) на *R. solanacearum*, проте інгібувального ефекту не виявлено. Разом з тим визначено, що екстракт полину однорічного інгібував ріст *E. coli* 125 (зона затримки росту 15 мм) і *P. aeruginosa* 38 (зона затримки росту 14 мм).

У наших дослідженнях було використано грамнегативні бактерії для оцінки антимікробної активності олії холодного віджиму з насіння чорного кмину (*Nigella sativa* L.) (зразок 5). Інгібувального ефекту кмину щодо цих штамів не виявлено. Це узгоджується з даними літератури, які свідчать, що бактеріостатична та бактерицидна дія олії більш виражена щодо грампозитивних бактерій, тоді як чутливість грамнегативних видів, таких як *E. coli*, *P. aeruginosa* зазвичай нижча. Механізм обмеженої активності грамнегативних бактерій пояснюється наявністю зовнішньої мембрани, що містить ліпополісахариди, яка частково перешкоджає проникненню гідрофобних компонентів олії, зокрема тіохінону та флавоноїдів. Ефективність антимікробної дії може залежати від географічного походження насіння та способу екстракції, що впливає на склад фенольних і летких сполук (Hassanein et al., 2024).

Зразок 6 – масло какао (основа апіфітокомплексів), обмежувач фізичними властивостями (гідрофобність, зниження доступної води) демонстрував мінімальну або опосередковану дію: затримував ріст бактерій *Pseudomonas*, *Echerichia*. Додавання густого екстракту прополісу (зразок 4) (масова частка флавоноїдних сполук 36,8%) до масла какао (проміжний етап приготування апіфітокомплексів) – зразок 7 – сприяло підсиленню антимікробного ефекту.

Рис. 1. Антимікробна активність зразків складових апіфітокомпозиції (1-7) проти *P. aureofaciens* 4139, *P. aureginosa* (15, 29, 38), *Ralstonia solanacearum* 5712, *Echerichia coli* (L-19, 33, 2890, 2884, 125).

Наукові дані свідчать, що прополіс проявляє більш виражений антимікробний ефект щодо грампозитивних бактерій порівняно з

грамнегативними. Це пов'язано зі структурними особливостями клітинної оболонки грамнегативних бактерій, які мають зовнішню мембрану, що містить ліпополісахариди та може обмежувати проникнення активних компонентів прополісу (Ayad, 2025). У наших дослідженнях було використано грамнегативні бактерії. Інгібувальний ефект прополісу відмічено щодо *E. coli* 33 (зона затримки росту – 24 мм) та *Pantoea agglomerans* 8674 (15 мм) (табл. 1).

Таблиця 1

Антибактеріальна активність складових апіфітокомплексів

мікроорганізми	Зразки						
	1	2	3	4	5	6	7
	Діаметр зони відсутності росту бактерій, мм						
<i>E. coli</i> L-19						20	
<i>E. coli</i> 33				24			
<i>E. coli</i> 125			15				
<i>E. coli</i> 2890		11					
<i>E. coli</i> 2884							10
<i>P. aureofaciens</i> 4139		11					
<i>R. solanacearum</i> 5712		30					
<i>Pantoea agglomerans</i> 8674		25		15		14	
<i>P. aureginosa</i> 15		26					
<i>P. aureginosa</i> 29		24					
<i>P. aureginosa</i> 38	18	25	14				8

Усі чотири зразки готових апіфітокомплексів демонстрували антимікробну активність лише проти штаму *P. aureofaciens* 4139 (рис.2).

Рис. 2. Антимікробна активність зразків готових апіфітокомпозицій (1-4) проти *P. aureofaciens* 4139

Обговорення результатів. Всі досліджувані зразки, потенційні складові апіфітокомплексів – хлорофіл-каротиноїдний комплекс, АСД-2У, екстракт полину, екстракт прополісу, масло какао та масло какао з прополісом демонстрували пригнічення росту патогенної мікрофлори: *E.coli*, *R.solanacearum*, *P. aureofaciens*, *Pantoea agglomerans*, *P. aureginosa*. Найбільшу антимікробну активність, з діаметром зон затримки росту від 11 до 30 мм демонстрував ще малодосліджений ветеринарний препарат АСД-2У. Рослинні компоненти – хлорофіл-каротиноїдний комплекс, екстракт полину демонстрували помірну антибактеріальну активність. Інгібувального ефекту олії чорного кмину проти грамнегативних штамів бактерій не виявлено. Зовнішня мембрана грамнегативних бактерій залишається серйозною перешкодою для проникнення їх біологічно активних компонентів. Прополіс, який володіє досить потужною антимікробною дією проти грампозитивних патогенів, демонстрував інгібувальний ефект щодо грамнегативних *E. coli* 33 та *P. agglomerans* 8674, з зоною затримки росту 24 мм та 15 мм, відповідно. Відомо, що активність прополісу залежить від хімічного складу, де комбінація і пропорція активних інгредієнтів запобігатиме виникненню резистентності бактерій. Максимальний вміст масової частки флавоноїдних сполук нашого зразка прополісу – 36,8%, що сприяло підсиленню його антимікробного ефекту.

Важливо відмітити, що навіть «нейтральна складова» – масло какао, що є основою апіфітозасобів і в загальній масі складає 80% продукту – демонструвала мінімальну або опосередковану дію: затримуючи ріст бактерій *Pseudomonas*, *Echerichia* з зоною затримки росту 14 мм і 20 мм, відповідно.

Дослідження біологічно активних речовин продуктів бджільництва та рослинної сировини, визначення їх виняткової здатності уповільнювати, пригнічувати ріст, можливості чинити бактеріостатичну дію, що продемонстровано результатами нашої роботи, сприяють чудовій перспективі для розробки інноваційних засобів з антимікробними властивостями. Синергічна дія цих продуктів у складі апіфітокомплексів як допоміжних засобів у поєднанні з медикаментозною терапією у стандартному лікуванні сприятиме боротьбі з резистентністю до антимікробних препаратів, забезпечить новий підхід до ефективного лікування інфекційних захворювань з найменшими можливими побічними ефектами.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, результати наших досліджень свідчать, що АСД, рослинні екстракти *A. annua* та прополіс проявляють бактеріостатичну, а в окремих випадках - бактерицидну дію, яка реалізується через комплексні механізми, зокрема порушення проникності клітинних мембран, індукцію метаболічного стресу та інгібування ферментних систем мікроорганізмів. Зазначені властивості дозволяють розглядати ці сполуки як перспективні природні антимікробні засоби для подальших експериментальних досліджень і потенційного застосування у ветеринарній та медичній практиці.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Корбут О. В., Пашенко О. О., Медведєв А. А., Давидова Г. І., Гоцька С. М. Застосування препаратів на основі продуктів бджільництва в педіатричній практиці. *Апітерапія: сьогодні і майбутнє фармації* : матеріали IV з'їзду апітерапевтів України, м. Київ, 12–13 травня 2011 / редкол.: Л. І. Боднарчук, В. П. Черних, О. І. Тихонов. Харків : Оригінал, 2011. С. 199–211.

Aminimoghadamfarouj N., Nematollahi A. Propolis Diterpenes as a Remarkable Bio-Source for Drug Discovery Development: A Review. *International J. Mol. Sci.* 2017. V. 18. № 6. P. 1290. <https://doi.org/10.3390/ijms18061290>

Ayad A.S., Benchaabane S., Daas T., Smaghe G., Loucif-Ayad W. Propolis stands out as a multifaceted natural product: meta-analysis on its sources, bioactivities, applications, and future perspectives. *Life*. 2025. V. 15. P. 764. <https://doi.org/10.3390/life15050764>

Du T., Zhu W., Zhang C., Liang X., Shu Y., Zhou J., Zhang M., He Y., Tu J., Feng Y. Bacteriostatic Activity and Resistance Mechanism of Artemisia annua Extract Against *Ralstonia solanacearum* in Pepper. *Plants (Basel)*. 2025. V. 20. 14(5). P. 651. <https://doi.org/10.3390/plants14050651>

Dziri R., hammadi I., Agreby E., Trabelsi M., Maaroufi A. Combinatory in vitro effect of plant extracts with antibiotics on multi-resistant bacteria. *J. Infect. Dev. Ctries.*, 2025. V. 19. P. 1649–1655. doi: 10.3855/jidc.21052

Elshobary M.E., Badawy N.K., Ashraf Y., Zatioun A.A., Masriya H.H., Ammar M.M., Mohamed N.A., Mourad S., Assy A.M. Combating Antibiotic Resistance: Mechanisms, Multidrug-Resistant Pathogens, and Novel Therapeutic Approaches: An Updated Review. *Pharmaceuticals*. 2025. V. 18(3). P. 402. <https://doi.org/10.3390/ph18030402>

Freitas A. S., Cunha A., Oliveira R., Almeida-Aguiar C. Propolis antibacterial and antioxidant synergisms with gentamicin and honey. *J Appl Microbiol*. 2022. V. 132. № 4. P. 2733–2745. <https://doi.org/10.1111/jam.15440>

Hassanein M.M.M., Moawad S., Farouk A., Badr A.N., Shehata M.G., Siger A., Grygier A., Rudzinska M. Assessment of the quality, bioactive compounds, and antimicrobial activity of Egyptian, Ethiopian, and Syrian black cumin oils. *Molecules*. 2024. V. 29. P. 4985. <https://doi.org/10.3390/molecules29214985>

Keita K., Darkoh C., Okafor F. Secondary plant metabolites as potent drug candidates against antimicrobial-resistant pathogens. *SN Appl. Sci.* 2022. V. 4. P. 209. <https://doi.org/10.1007/s42452-022-05084-y>

Khalil M.A., El-Zaher E.H.F.A., El-Salam O.A., Ali S.S. Exploring the therapeutic potential of acetonic plant extracts in the healing of skin wounds infected with multidrug resistant pathogens. *J. Appl. Biomed.* 2022. V. 20(2). P. 45-55. <https://doi.org/10.32725/jab.2022.006>

Machado A., Zamora-Mendoza L., Alexis F., Álvarez-Suarez J.M. Use of Plant Extracts, Bee-Derived Products, and Probiotic-Related Applications to Fight Multidrug-Resistant Pathogens in the Post-Antibiotic Era. *Future Pharmacology*. 2023. V. 3(3). P. 535-567. <https://doi.org/10.3390/futurepharmacol3030034>

Mulani M.S., Kamble E.E., Kumkar S.N., Tawre M.S., Pardesi K.R. Emerging Strategies to Combat ESKAPE Pathogens in the Era of Antimicrobial Resistance: A Review. *Front. Microbiol.* 2019. V. 10. P. 539. doi: 10.3389/fmicb.2019.00539

Njimoh D.L., Assob J.C., Mokake S.E., Nyhalah D.J., Yinda C.K., Sandjon B. Antimicrobial Activities of a Plethora of Medicinal Plant Extracts and Hydrolates against Human Pathogens and Their Potential to Reverse Antibiotic Resistance. *Int. J. Microbiol.* 2015. 547156 <https://doi.org/10.1155/2015/547156>

Porrás G., Chassagne F., Lyles J.T., Marquez L., Dettweiler M., Salam A. M., Samarakoon T., Shabih S., Farrokhi D. R., Quave C. L. Ethnobotany and the Role of Plant Natural Products in

Antibiotic Drug Discovery. *Chem Rev.* 2021. V. 121(6). P. 3495-3560. <https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.0c00922>

Przybyłek I., Karpiński T. M. Antibacterial Properties of Propolis. *Molecules.* 2019. № 24. P. 2047. <https://doi.org/10.3390/molecules24112047>

Ratajczak M., Kaminska D., Matuszewska E., Hołderna-Kedzia E., Rogacki J., Matysiak J. Promising Antimicrobial Properties of Bioactive Compounds from Different Honeybee Products. *Molecules.* 2021. №. 26. P. 4007. <https://doi.org/10.3390/molecules26134007>

Salatino A. Perspectives for Uses of Propolis in Therapy against Infectious Diseases. *Molecules.* 2022. V. 27. № 14. P. 4594. <https://doi.org/10.3390/molecules27144594>

Song M., Liu Y., Li T., Liu X., Hao Z., Ding S., Panichayupakaranant P., Zhu K., Shen J. Plant Natural Flavonoids Against Multidrug Resistant Pathogens. *Adv. Sci. (Weinh).* 2021. V. 8(15). e2100749 <https://doi.org/10.1002/adv.202100749>

REFERENCES

Aminimoghadamfarouj, N., & Nematollahi, A. (2017). Propolis Diterpenes as a Remarkable Bio-Source for Drug Discovery Development: A Review. *Int. J. Mol. Sci.*, 18(6), 1290. <https://doi.org/10.3390/ijms18061290> [in English].

Ayad, A.S., Benchaabane, S., Daas, T., Smaghe, G., & Loucif-Ayad, W. (2025). Propolis stands out as a multifaceted natural product: meta-analysis on its sources, bioactivities, applications, and future perspectives. *Life*, 15, 764. <https://doi.org/10.3390/life15050764> [in English].

Du, T., Zhu, W., Zhang, C., Liang, X., Shu, Y., Zhou, J., Zhang, M., He, Y., Tu, J., & Feng, Y. (2025). Bacteriostatic Activity and Resistance Mechanism of Artemisia annua Extract Against *Ralstonia solanacearum* in Pepper. *Plants (Basel)*, 20, 14(5), 651. <https://doi.org/10.3390/plants14050651> [in English].

Dziri, R., hammadi, I., Agreby, E., Trabelsi, M., & Maaroufi, A. (2025) Combinatory in vitro effect of plant extracts with antibiotics on multi-resistant bacteria. *J. Infect. Dev. Ctries*, 19, 1649–1655. doi: 10.3855/jidc.21052 [in English].

Elshobary, M.E., Badawy, N.K., Ashraf, Y., Zatioun, A.A., Masriya, H.H., Ammar, M.M., Mohamed, N.A., Mourad, S., & Assy, A.M. (2025). Combating Antibiotic Resistance: Mechanisms, Multidrug-Resistant Pathogens, and Novel Therapeutic Approaches: An Updated Review. *Pharmaceuticals*, 18(3), 402. <https://doi.org/10.3390/ph18030402> [in English].

Freitas, A. S., Cunha, A., Oliveira, R., & Almeida-Aguiar, C. (2022). Propolis antibacterial and antioxidant synergisms with gentamicin and honey. *J. Appl. Microbiol.*, 132(4), 2733–2745. <https://doi.org/10.1111/jam.15440> [in English].

Hassanein, M.M.M., Moawad, S., Farouk, A., Badr, A.N., Shehata, M.G., Siger, A., Grygier, A., & Rudzinska, M. (2024). Assessment of the quality, bioactive compounds, and antimicrobial activity of Egyptian, Ethiopian, and Syrian black cumin oils. *Molecules*, 29, 4985. <https://doi.org/10.3390/molecules29214985> [in English].

Keita, K., Darkoh, C. & Okafor, F. (2022). Secondary plant metabolites as potent drug candidates against antimicrobial-resistant pathogens. *SN Appl. Sci.*, 4, 209 <https://doi.org/10.1007/s42452-022-05084-y> [in English].

Khalil, M. A., El-Zaher, E. H. F. A., El-Salam, O. A., & Ali, S. S. (2022). Exploring the therapeutic potential of acetonic plant extracts in the healing of skin wounds infected with multidrug resistant pathogens. *Journal of applied biomedicine*, 20(2), 45–55. <https://doi.org/10.32725/jab.2022.006> [in English].

Korbut, O. V., Pashchenko, O. O., Medvediev, A. A., Davydova, H. I., & Hotska, S. M. (2011). Zastosuvannia preparativ na osnovi produktiv bdzhilnytstva v pediatrichnii praktytsi [Application of preparations based on beekeeping products in pediatric practice]. *Apiterapiia: sohodennia i maibutnie farmatsii* [Apitherapy: the present and future of pharmacy]: materialy IV

zizdu apiterapevtiv Ukrainy, Kyiv. Kharkiv: Oryhinal [in Ukrainian].

Machado, A., Zamora-Mendoza, L., Alexis, F., & Álvarez-Suarez, J. M. (2023). Use of Plant Extracts, Bee-Derived Products, and Probiotic-Related Applications to Fight Multidrug-Resistant Pathogens in the Post-Antibiotic Era. *Future Pharmacology*, 3(3), 535-567. <https://doi.org/10.3390/futurepharmacol3030034> [in English].

Mulani, M.S., Kamble, E.E., Kumkar, S.N., Tawre, M.S., & Pardesi, K.R. (2019) Emerging Strategies to Combat ESKAPE Pathogens in the Era of Antimicrobial Resistance: A Review. *Front. Microbiol.*, 10, 539. doi: 10.3389/fmicb.2019.00539 [in English].

Njimoh, D. L., Assob, J. C., Mokake, S. E., Nyhalah, D. J., Yinda, C. K., & Sandjon, B. (2015). Antimicrobial Activities of a Plethora of Medicinal Plant Extracts and Hydrolates against Human Pathogens and Their Potential to Reverse Antibiotic Resistance. *International journal of microbiology*, 2015, 547156. <https://doi.org/10.1155/2015/547156> [in English].

Porras, G., Chassagne, F., Lyles, J. T., Marquez, L., Dettweiler, M., Salam, A. M., Samarakoon, T., Shabih, S., Farrokhi, D. R., & Quave, C. L. (2021). Ethnobotany and the Role of Plant Natural Products in Antibiotic Drug Discovery. *Chemical reviews*, 121(6), 3495–3560. <https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.0c00922> [in English]

Przybyłek, I., & Karpiński, T. M. (2019). Antibacterial Properties of Propolis. *Molecules*, 24, 2047. <https://doi.org/10.3390/molecules24112047> [in English].

Ratajczak, M., Kaminska, D., Matuszewska, E., Hołderna-Kedzia, E., Rogacki, J., & Matysiak, J. (2021). Promising Antimicrobial Properties of Bioactive Compounds from Different Honeybee Products. *Molecules*, 26, 4007. <https://doi.org/10.3390/molecules26134007> [in English].

Salatino, A. Perspectives for Uses of Propolis in Therapy against Infectious Diseases. *Molecules*, 2022, 27, 14, 4594. <https://doi.org/10.3390/molecules27144594> [in English].

Song, M., Liu, Y., Li, T., Liu, X., Hao, Z., Ding, S., Panichayupakaranant, P., Zhu, K., & Shen, J. (2021). Plant Natural Flavonoids Against Multidrug Resistant Pathogens. *Advanced science (Weinheim, Baden-Wuerttemberg, Germany)*, 8(15), e2100749. <https://doi.org/10.1002/advs.202100> [in English].